

RESPUBLIKAMIZNING AYRIM XUDUDLARIDAGI EKILGAN OLMA DARAXTI MONITORINGI

Sherimbetov A.G¹, Ruzmetov D.R¹

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215814>

Kirish. Respublikamizning tog‘li va tog‘ oldi xududlari hamda olma daraxtiga ixssoslashtirilgan intensiv olma bog‘ maydonlari kengayib bormoqda shu bilan birga ushbu olma daraxtlarning fitopatogen zamburug‘lar zararlanishi yildan yilga ortib bormoqda bu esa xosildorlikning keskin pasayishi eksportbop olmalarning sifatiga o‘z ta‘sirini yetkazib kelmoqda. Ushbu olma daraxtlardagi kasalliklarni erta aniqlash, diagnoz qilish mikroorganizmlarning tur tarkibini aniqlash va kasalliklarga qarshi yangi navlarni yaratishga qaratilgan ilmiy ishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Material va usullar. Olingan namunalardan mikroorganizmlar ajratib olish: dastlab maxsus setkachalarga joylanib, 2 soat davomida oqib turgan vodoprovod suvi bilan yuvildi. So‘ngra, namunalar 0,0001% tvin 80 eritmasida 30 soniya, 0,5% natriy gipoxlorit (NaOCl) eritmasida 30 soniya, 96% etil spirtining 30%- suvli eritmasida 30 soniya, steril distillangan suvda 2 marta 1 daqiqadan ushlab turildi. Namunalar kartoshkali glyukozali agar (kartoshka 200, glyukoza 100, agar 20 g). Vaqtinchalik preparatlarni tayyorlashda spirt, glitserin va suv (1:1:1) aralashmasidan foydalanildi.

Natijalar. Hozirgi kunda Respublikamizning tog‘li va tog‘ oldi xududlari hamda olma daraxtiga ixssoslashtirilgan intensiv olma bog‘ maydonlarida fitopatogen zamburug‘lar bilan kasallanishi kuzatilmoqda. Shuni inobatga olib olma daraxtini kasalantiruvchi zamburug‘larni identifikatsiya qilish, olma genofondini yaratish va ulardan kasalliklarga chidamlilik seleksiyasi dasturlari uchun manba sifatida foydalanish uchun respublikamizning tog‘li xududlari Toshkent viloyatining ayrim tumanlari, Surxondaryo xamda Farg‘ona, Andijon, Namangan viloyatlarida olma daraxtlardagi kasalliklarni erta aniqlash, diagnoz qilish mikroorganizmlarning tur tarkibini aniqlash va kasalliklarga qarshi yangi navlarni yaratishga qaratilgan ilmiy ishlar olib borish maqsadida xududlarni fitosanitar nazoratdan o‘tkazish uchun ekspeditsiyaga chiqildi. Ekspeditsiya davomida olma daraxti ekilgan maydonlarda yani barglarning qo‘ng‘ir dog‘lanishi, tanasining qorayishi, mevalarlarning chirishi, fitopatogen mikroorganizmlar bilan zararlangan belgilar borligi aniqlandi. Aniqlangan belgilar asnosida ayrim olma daraxtlarlardan namunalarni mikologik tahlil uchun laboratoriyaga olib kelindi[1,2],(1-rasm).

1-rasm Fitopatogen zamburug‘lar bilan zararlangan olma barglari(Olma daraxtidan olib kelingan namunlar).

Laboratoriya sharoitida zararlangan namunalardan fitopatogen zamburug‘larni ajratib olish maqsadida mikologik ekspertiza namunalari zamburug‘ning sof kulturasini o‘stirish uchun maxsus zamburug‘larni o‘stirish uchun quyidagi tarkibdagi tabiiy ozuqa muhitlaridan foydalanildi: kartoshkali glyukozali agar (kartoshka 200, glyukoza 100, agar 20 g); kartoshkali saxarozali agar (1000 ml kartoshka ekstrakti, saxaroza 40 g, agar 20 g); kartoshkali dekstrozali agar (kartoshka 200 g, dekstroza 20 g, agar 20 g). Chapek ozuqa muhiti: KNO_3 - 2 g, K_2HPO_4 - 1,0 g, MgSO_4 - 0,5 g, KCl - 0,5 g, FeSO_4 - 0,001 g, saxaroza - 20 g, agar-agar 20 g, distillangan suv 1000 ml. Buning uchun suyuq Chapek-Doks ozuqa muhitidan foylanildi: NaNO_3 - 3,0 g, K_2HPO_4 - 1,0 g, KCl - 0,5 g, $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,5 g, $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,01 g, ZnSO_4 - 0,01 g, CuSO_4 - 0,001 g, saxaroza - 30,0 g, agar-agar 20 g, dis. suv 1000 ml[3].

Natijalariga ko‘ra 6 ta segment ekilgan namunalardan fitopatogen zamburug‘lari o‘sib chiqdi. Ajratib olingan izolyatlarni tur tarkibini aniqlash zamburug‘larning sporalaridan vaqtinchalik preparat tayorlab binokulyar mikroskopda konidayalar tuzilishi, o‘lchami, shakli o‘rganildi. monospora izolyatlari ajratib olindi

Xulosa o‘rnida olma daraxtida uchraydigan barglarning qo‘ng‘ir ranga kirishi, kuyishi mevalarning qo‘ng‘ir chirishi kasalligini keltirib chiqaruvchi fitopatogen zamburug‘larni laboratoriya sharoitida identifikatsiya qilish zamburug‘ turlarining morfologik ko‘rinishi gifa mitseliylarning tuzilishi asosida identifikatsiya ishlari olib borilmoqda. Kelajakda kasallikka chidamli namunalarni tanlab ushbu kasallikka chidamli navlarni yaratishga imkonni beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avazov. S.E., Nuraliev X.X., Xolmuradov E.A., Xasanov S.S. "O‘simliklarning yuqumli kasalliklarini aniqlash va ularga qarshi kurash vositalari" O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2022. 411 b.
2. Naumov N.A. Mikologik va fitopatologik tadqiqotlar metodlari. – Leningrad: Selxozgiz nashriyoti, 1937. – 272 bet.
3. Chumakov A.Ye., Minkevich I.I., Vlasov Yu.I., Gavrilova Ye.A. Fitopatologik tadqiqotlarning asosiy metodlari // VASKhNIL ilmiy ishlari.